
LA ACTUACIÓN DEL PEDAGOGO EN EL ENTORNO NO ESCOLAR DE LA PRISIÓN: REVERBERACIONES EN UN PROYECTO DE EXTENSION¹

The role of the educator in the non-school environment of the prison: reverberations in an extension project

Andréa Kochhann²
Georgeth dos Santos Lima³
Marilda Pires da Silva⁴

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el papel del pedagogo en el medio carcelario, destacando la importancia de su práctica en el proceso de reinserción social de los internos con uno proyecto de extension universitária. La investigación bibliográfica se basa en los principales autores: Brasil (2005, 2006); Julião (2007, 2010); Libâneo (2002); entre otros. Con el apoyo de la investigación de campo, explora la educación en el contexto no formal, centrándose en las dificultades que enfrentan los pedagogos y la relevancia de la educación para la transformación de los reclusos. La obra destaca el papel del pedagogo como facilitador del aprendizaje y de la ciudadanía, promoviendo la formación integral del recluso y contribuyendo a su reinserción en la sociedad. También destaca el papel de la ludoteca en el ámbito penitenciario, donde las actividades lúdicas se utilizan como herramienta educativa tanto para los internos como para sus familiares. La conclusión es que la educación dentro del sistema penitenciario, a pesar de las dificultades y resistencias, es esencial para la transformación de los individuos y para reducir la reincidencia delictiva, y es un derecho fundamental del recluso.

PALABRAS CLAVE: Proyecto de extension universitária; Brinquedoteca; Educación; Espacios No Escolares; Pedagogo.

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze the role of the educator in the prison environment, highlighting the importance of their practice in the social reintegration process of inmates as part of a university extension project. The bibliographic research is based on the main authors: Brasil (2005, 2006); Julião (2007, 2010); Libâneo (2002); among others. With the support of field research, it explores education in the non-formal context, focusing on the difficulties faced by educators and the relevance of education for the transformation of inmates. The work highlights the role of the educator as a facilitator of learning and citizenship, promoting the comprehensive development of the inmate and contributing to their reintegration into society. It also highlights the role of the play center in the prison setting, where recreational activities are used as an educational tool for both inmates and their families. The conclusion is that education within the prison system, despite difficulties and resistance, is essential for the transformation of individuals and for reducing recidivism, and is a fundamental right of inmates.

KEYWORDS: University extension project; Play center; Education; Non-school spaces; Educator.

¹ **Financiamento:** Edital Pró Eventos de la Universidad Estatal de Goiás.

² andreakochhann@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/9974100649588217>

³ georgethsantos808@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0759056895626466>

⁴ marilda2018preta@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0759056895626466>

1 INTRODUCCIÓN

La pedagogía fuera del ambiente escolar ganó importancia por causa de la necesidad de tener profesionales de la educación en varias instituciones públicas y privadas, que desempeñan un papel fundamental como mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje en diferentes lugares. La educación está presente en todas las áreas de la sociedad, preparando a las personas para vivir en comunidad, y la pedagogía ofrece muchas opciones para acciones informales, abriendo muchas oportunidades de trabajo (Julião, 2010).

El trabajo de los pedagogos en ambientes no escolares que estamos analizando se realiza a través de la gestión, que involucra la planificación, la ejecución, la coordinación y la evaluación de las actividades. La función de gestionar de estos profesionales en esos ambientes incluye diversas áreas administrativas y tiene objetivos educativos y sociales, buscando apoyar la actuación con el uso de estrategias de enseñanza, como la mediación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la gestión de proyectos. En esta abordaje, buscan ofrecer un servicio social, respondiendo a necesidad de intervenir en situaciones de convivencia, conflictos o rehabilitación en la comunidad (Veiga, 1994).

Haya vista su importancia en ambientes que trascienden el aula, el presente trabajo trae como principal objetivo analizar la actuación del pedagogo actuante en el presidio. Se sabe que este ambiente en la mayoría de las veces precario e incapaz de racionalizar los derechos humanos carece de un mirar más, en este caso del pedagogo, el cual busca formar ciudadanos para nuevas segundas oportunidades. Además, la discusión es de un proyecto de extensión universitario llamado “Pedagogia e ludoteca: rompiendo fronteras”.

2 METODOLOGÍA

La metodología adoptada en este trabajo combinó la investigación bibliográfica con la investigación de campo, buscando comprender el papel del pedagogo en el espacio no escolar, más específicamente en el contexto prisional, en el presidio de São Luís de Montes Belos. En el presidio, con el proyecto de extensión universitario “Pedagogia e ludoteca: rompiendo fronteras”, que es una reunión de los niños con sus padres encarcelados una vez al mês, se buscó observar cómo el pedagogo actúa dentro de la institución, sus atribuciones, desafíos enfrentados y la forma en que desarrolla prácticas educativas orientadas a la resocialización de los detenidos. Esta vivencia práctica contribuyó significativamente para validar y confrontar las teorías estudiadas, ofreciendo una visión concreta de

la importancia del trabajo pedagógico en espacios no escolares y reforzando la necesidad de políticas públicas que valoren esta actuación.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 El pedagogo en el ambiente no escolar: contextualizaciones de la práctica pedagógica

La práctica educacional en contextos fuera de las escuelas busca orientar conocimientos y habilidades dentro de la esfera social. El concepto de espacio no escolar abarca mucho más que las limitaciones de una institución de enseñanza, involucrando comunidades culturales, servicios de salud, organizaciones religiosas sin fines de lucro y lugares dedicados a la reintegración social. Según Veiga (1994), la práctica pedagógica representa una faceta de la actividad social que exige una interacción entre teoría y práctica, siendo una responsabilidad crucial para educadores buscar las condiciones necesarias para su efectivación. Notamos que la teoría proporciona un conjunto de ideas pedagógicas que posibilitan al profesor implementar acciones concretas.

Realizar actividades en ambientes no escolares es extremadamente benéfico. Tal involucramiento puede capacitar a un individuo a transformar completamente su manera de ver las cosas. Concordamos con la afirmación de Gohn (2002) de que la Educación no formal habilita a personas a convertirse en ciudadanos globales. Su propósito es proporcionar una visión más amplia del entorno y de las relaciones sociales del individuo. Los objetivos de esta forma de educación no son predefinidos; ellos emergen a través de un proceso interactivo, originando una experiencia educativa. Un método de enseñanza se desarrolla a partir de los intereses y de las necesidades de los participantes.

La creación de interacciones sociales basadas en igualdad y justicia social, cuando presentes en un grupo, fortalece la ciudadanía. La difusión de información y el desarrollo político y sociocultural es un objetivo fundamental de la educación no formal. Ella prepara ciudadanos y moldea al ser humano para la civilidad, luchando contra la barbarie, el egoísmo y el individualismo. Así, es evidente que cada práctica pedagógica posee su valor y propósito cuando se trata de reconfigurar, transformar y modificar todas las facetas esenciales para una educación de calidad. Esto abarca todas las áreas del conocimiento y enriquece la comprensión del individuo sobre sus necesidades y sus relaciones con los otros. Libâneo (2002) subraya que el proceso educativo es un fenómeno social inmerso en las contradicciones de las luchas sociales, y es en las tensiones de la práctica social que se forma la concepción de una formación humana ideal.

En la Educación no formal, las actividades ocurren en contextos interactivos, siendo desarrolladas de forma colaborativa, funcionando como un complemento a la educación tradicional. Esta modalidad posee la intención de incentivar la participación, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, diferenciándose por la ausencia de obligaciones educativas. Souza (2008) señala que la Educación no formal se estructura de manera distinta y aborda las cuestiones de aprendizaje de forma diferente de la institución escolar, una vez que la importancia de las interacciones personales en relación al conocimiento por medio de la práctica ocurre de manera diversa del ambiente formal y educacional.

Perrude (2013) realiza una evaluación de las áreas de actuación del pedagogo, evidenciando que la necesidad por estos profesionales ultrapasa el contexto escolar, expandiéndose para diferentes y nuevos ambientes, incluyendo la comunicación, actividades de consultoría, como la creación de campañas informativas o desarrollo de materiales educativos. El acto de enseñar no se restringe al momento en que el pedagogo está presente en una sala de aula. Este representa solo una fracción del proceso pedagógico. La enseñanza involucra la comprensión del acto pedagógico que puede ser aplicado en cualquier espacio social, sea él educacional o no, donde haya un proceso de aprendizaje.

En el artículo 2º, párrafo 1º de la Resolución CNE/CP n. 01/2006, hay una discusión sobre la actividad docente. La actividad de enseñar es vista como una acción educacional y un proceso pedagógico metódico e intencional, elaborado en contextos sociales, étnico raciales y productivos, que moldean conceptos y principios fundamentales de la pedagogía. Esta se desarrolla en la interconexión entre saberes científicos y culturales, además de los valores éticos y estéticos que son esenciales para Los procesos de aprendizaje, socialización y formación del conocimiento, dentro del diálogo entre diversas perspectivas de mundo (BRASIL, CNE/CP n. 01/20 06).

Siendo así, queda entendido que el Pedagogo ejerciendo su papel de docente está apto para actuar en diversas esferas, siendo de suma importancia que este preste por su trabajo en concretud, con vistas a ofrecer una formación para el individuo de forma integral, para pleno desarrollo social.

3.2 El papel del pedagogo en el presidio: reverberaciones de la práctica pedagógica

Consideremos la siguiente circunstancia: un sujeto realiza un crimen, y ahora la justicia irá a punirlo por sus acciones. Ese sujeto tendrá algunos de sus derechos civiles retirados, siendo ahora tratado como parte del sistema prisional. Sin embargo, él aún posee ciertos derechos sociales, como el acceso a la educación y a la salud. Es responsabilidad del gobierno garantizar la oferta de actividades educativas, las cuales necesitan de la mirada profesional de un educador, que también

actúa en contextos no formales. El educador que desempeña su función dentro de una prisión enfrenta diariamente innumerables barreras, incluyendo desafíos didácticos, escasez de recursos, y, principalmente, cuestiones internas de la institución, relacionadas a los funcionarios que no reconocen la importancia de ese trabajo.

A partir del momento en que un individuo pasa a vivir recluso, inicia un proceso de reeducación. La educación en las prisiones debe ser una preocupación no solo del Estado, sino de la sociedad como un todo, con vistas a la transformación integral del detenido y a su reintegración social. Foucault (1987) apunta que la educación del detenido es deber del poder público y, simultáneamente, una necesidad social y una obligación del propio sujeto. Sin embargo, la defensa de ese derecho aún genera controversias, generalmente asociadas a prejuicios. Hora (2009) comenta que hay resistencia en discutir el tema, ya que muchos no aceptan que se ofrezcan derechos a quien violó los derechos humanos. Sin embargo, la educación debe ser vista como un instrumento de transformación y de concienciación de los reclusos sobre sus deberes y derechos. En este sentido, el papel del pedagogo es esencial, actuando como facilitador en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta los conocimientos previos de los internos y promoviendo el intercambio de experiencias. Según Furini (apud Laffin, 2011), el pedagogo trabaja en un campo de fuerzas contradictorias: mientras que el sistema penitenciario se basa en la represión y el castigo, la educación está anclada en la libertad y el desarrollo.

Julião (2007) destaca que es tarea del pedagogo formar individuos autónomos, fortalecer la autoestima de los internos, ampliar el acceso a la cultura y concienciar sobre sus derechos y deberes. La práctica educativa en el medio carcelario es fundamental tanto para el mantenimiento del orden como para la ocupación productiva del tiempo. Julião (2010) señala tres objetivos centrales de la educación en este contexto: mantener a los reclusos ocupados productivamente, mejorar la calidad de vida dentro de las prisiones y promover resultados duraderos, como la adquisición de conocimientos, habilidades y comportamientos que contribuyan a la reinserción social y al acceso al trabajo o a la educación superior. A pesar de la apatía de algunos reclusos, el papel del educador puede lograr buenos resultados al fomentar la interacción y la construcción colectiva del conocimiento. Gadotti (1993), citado por Portugues (2001), afirma que la pedagogía en las prisiones está marcada por la contradicción y la capacidad de lidiar con los conflictos derivados de la exclusión. Para que el proceso de reinserción sea eficaz, es necesario que los educadores y otros profesionales trabajen en colaboración, respetando las especificidades de cada función.

Gomes (2010) defiende la necesidad de una inversión real en reeducación e infraestructuras penitenciarias, incluyendo talleres laborales, actividades educativas y terapias que animen a los presos a pensar. El castigo debe ser reeducativo, no sólo punitivo. La educación, como derecho humano, garantiza la dignidad y la pertenencia a la cultura y a la sociedad. Aunque la educación en las prisiones aún no sea universal, como señala Becker (2008), debido a los conflictos entre los reclusos que dificultan su asistencia a las clases, el pedagogo sigue trabajando, buscando transformar vidas incluso ante la adversidad. Su papel va más allá del aula, incluyendo prácticas pedagógicas acogedoras, reforzando la educación como herramienta de cambio. Un ejemplo de esto es el trabajo en la ludoteca dentro de las unidades carcelarias, donde el pedagogo ofrece apoyo no sólo al preso, sino también a su familia, a través de momentos lúdicos con los niños que asisten a este espacio por causa.

3.3 El pedagógrafo en prisión: reverberaciones de la práctica pedagógica en la ludoteca

La ludoteca es un ambiente que va mucho más allá de un mero lugar lleno de juguetes, ya que ofrece una gran oportunidad para apoyar el crecimiento del "yo", tanto en los aspectos cognitivos como sociales, de forma lúdica, independientemente del contexto en el que se encuentre la ludoteca. Según la Asociación Brasileña de Ludotecas, una ludoteca es un lugar que favorece el juego libre, cautivando y potenciando el desarrollo integral del niño.

Gimenes (2011) destaca que esta nueva visión de las actividades lúdicas, especialmente el uso de juguetes, juegos y ludotecas, ha llevado a psicólogos, profesores, psicopedagogos y otros profesionales de la educación “a incentivar la práctica de este universo como forma de facilitar el desarrollo infantil y proporcionar aprendizajes de alto nivel de calidad” (Gimenes, 2011, p. 31).

Teniendo en cuenta los escritos sobre el trabajo del pedagogo en las prisiones, se llevaron a cabo actividades en la ludoteca de la prisión de São Luís de Montes Belos. El objetivo era promover el desarrollo integral de los niños y, al mismo tiempo, fortalecer los lazos familiares entre los hijos de los reclusos y sus padres. Entre las actividades que se llevaron a cabo estaban las dirigidas al desarrollo motor, como juegos que estimulaban la coordinación motora gruesa y fina. Se utilizaron juegos de movimiento, como carreras y actividades con hula hoops y pelotas, para animar a los niños a moverse y expresarse físicamente. Se fomentaba la participación de los padres en estas actividades, lo que contribuía a la interacción familiar y al fortalecimiento de los vínculos entre ellos.

La sala de juegos también era un espacio para actividades de estimulación cognitiva. Se realizaban juegos que ayudaban a los niños a desarrollar su capacidad de razonamiento, como juegos de memoria y rompecabezas. Estas actividades fomentaban la concentración, la atención y la

resolución de problemas, y permitían a los niños interactuar con sus padres de forma educativa. Los pedagogos animaban siempre a los internos a participar activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos, creando una dinámica de intercambio e implicación.

También se trabajó la creatividad de los niños mediante actividades artísticas como el dibujo y la pintura. Este tipo de actividades no sólo estimulaban la expresión artística de los niños, sino que también proporcionaban un momento de conexión emocional con los padres, permitiendo a ambos compartir sus emociones de forma lúdica. La fantasía y el juego dramático fueron otras formas de expresión que destacaron. En estos juegos, los niños creaban historias y personajes, lo que estimulaba su imaginación y ayudaba a crear un vínculo emocional con sus padres.

La lectura y la narración de cuentos también estaban presentes en la ludoteca. Se invitaba a padres e hijos a participar en estas actividades, en las que los niños podían escuchar historias que trataban temas relacionados con el desarrollo emocional y la vida familiar. La lectura no sólo ayudaba a enriquecer el vocabulario de los niños, sino que también generaba momentos de reflexión sobre valores y comportamientos, siempre con el objetivo de fortalecer las relaciones familiares.

Además, se promovieron actividades de socialización entre los niños, muchos de los cuales estaban alejados de sus compañeros debido al entorno penitenciario, a través de juegos en grupo. Este tipo de interacción contribuyó al desarrollo de habilidades sociales, como la empatía y la colaboración, fundamentales para el crecimiento emocional de los niños. Por último, se utilizaron juguetes educativos y juegos de mesa para estimular el pensamiento lógico, la paciencia y la resolución de conflictos, animando a los niños a participar en actividades cooperativas con sus padres.

Estas actividades fueron planificadas y supervisadas por estudiantes de Pedagogía, que guiaron a los niños a través de los juegos y fomentaron en todo momento la interacción entre padres e hijos. Así, la ludoteca resultó ser un ambiente acogedor y educativo que no sólo favoreció el desarrollo de los niños, sino que también fortaleció los lazos familiares, proporcionando momentos de afecto y convivencia en un contexto tan desafiante como el penitenciario. La participación activa de los padres fue un elemento clave en el éxito de las actividades, haciendo que el espacio fuera aún más significativo para todos los implicados.

La experiencia en la ludoteca de la prisión de São Luís de Montes Belos reflejó una acción pedagógica profundamente transformadora, en la que se promovieron prácticas de socialización entre las reclusas y sus hijos. El evento fue meticulosamente planeado para crear un ambiente acogedor y afectuoso, proporcionando momentos significativos para fortalecer los lazos familiares. En este

contexto, los participantes fueron agasajados con meriendas especiales que, además de nutrirlos físicamente, simbolizaban la atención y el cuidado prestados al bienestar emocional de los niños y de sus padres, como se muestra en la Imagen nº 01.

Imagen 01: Los padres se reúnen con sus hijos en la sala de juegos.

Fuente: Los autores (2024).

El programa también incluyó una representación teatral con cuentacuentos infantiles, un momento lúdico que estimuló la imaginación y el afecto, creando una oportunidad para que las reclusas y sus hijos compartieran a través del arte y la narración. Al mismo tiempo, se celebró un momento literario en el que los presentes pudieron conectar con el universo de la lectura, promoviendo el desarrollo cognitivo de los niños y fomentando el hábito literario en un entorno que suele carecer de estímulos culturales. La entrega de juguetes, producidos en la propia cárcel y adquiridos externamente, representó no sólo una forma de entretenimiento, sino también un símbolo de esperanza y transformación, destacando el poder de la educación y del juego como instrumentos de resocialización y fortalecimiento de los lazos familiares, fundamentales en el proceso de reinserción social.

4 CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados evidencian que la actuación del pedagogo en espacios no escolares, como el ambiente prisional, es esencial para la promoción de una educación integral y humanizadora. Las actividades desarrolladas en la brinquedoteca del presidio de São Luís de Montes Belos demostraron que la educación, aliada al lúdico, tiene potencial para transformar relaciones familiares y fortalecer los vínculos afectivos entre detenidos y sus hijos. Por medio de prácticas pedagógicas planificadas, fue posible estimular el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, además de promover el

involucramiento activo de los padres, generando impactos positivos tanto en el comportamiento como en la autoestima de los reclusos.

Las discusiones apuntan que la práctica pedagógica en ambientes no formales exige sensibilidad, escucha y adaptación a las realidades específicas de cada contexto. La brinquedoteca se reveló un espacio educativo potente, que contribuye no solo para el aprendizaje infantil, sino también para el proceso de reintegración social de los apenados, al posibilitar experiencias significativas de afecto, cuidado y responsabilidad. Esta actuación reafirma el papel del pedagogo como agente de transformación social, ampliando el alcance de la educación para más allá de los muros escolares y reafirmando su compromiso con la ciudadanía y los derechos humanos.

El trabajo del pedagogo en el ambiente carcelario, especialmente a través de espacios como la ludoteca, es fundamental para promover transformaciones en el ambiente familiar y en el proceso de reinserción social. El uso del juego como herramienta educativa fortalece los lazos afectivos entre los internos y sus hijos, contribuyendo tanto al desarrollo de los niños como a la recuperación de la autoestima de los internos, que comienzan a reflexionar sobre sus responsabilidades como padres y ciudadanos.

Frente a los desafíos del sistema penitenciario, el pedagogo se destaca como agente de cambio, promoviendo la educación como camino para la reconstrucción personal y social. Su práctica va más allá de la transmisión de contenidos y actúa en la formación integral del ser humano, reafirmando la educación como un derecho universal y un instrumento de esperanza, inclusión y transformación. Esto solo es posible pero que ya um proyecto de extension em mostra universidade que trabalha vínculos de la universidad con los movimientos sociales y su impacto en la agenda académica y en la transformación de la sociedad.

REFERENCIAS

Becker, H. **Educación en las prisiones**: un estudio sobre la universalización de la enseñanza. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008.

Foucault, M. **Vigiar e Punir**: nacimiento de la prisión. 32. ed. Petrópolis: Vozes, 1987.

Gadotti, M. **Educación y sociedad**: una introducción a la educación popular. São Paulo: Cortez, 1993. (citado por Portugues). 2001.

Gil, A. C. **Cómo elaborar proyectos de investigación**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Gimenes, E. **Brinquedoteca: un espacio de formación y aprendizaje.** São Paulo: Associação Brasileira de Brinquedotecas, 2011.

Gomes, Á. **El sistema penitenciario: nuevas perspectivas de reintegración social.** Río de Janeiro: Editora FGV, 2010.

Hora, M. **La educación en el sistema penitenciario: un análisis crítico.** São Paulo: Editora Ática, 2009.

Julião, M. do C. **El papel del pedagogo en el proceso de reintegración social en el sistema penitenciario.** 2. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2007.

Julião, M. do C. **Educación en entornos de privación de libertad.** 3. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2010.

Laffin, A. **La actuación del pedagogo en unidades penitenciarias.** Campinas: Editora Papirus, 2011.

Portugues, R. **Educación e inclusión: desafíos del sistema penitenciario.** São Paulo: Editora Cortez, 2001.

Veiga, I. P. **Práctica pedagógica: teoría y acción en el contexto educativo.** 2. ed. São Paulo: Editora Loyola, 1994.